

А.Н. ФАТЕНКОВ

История: что с ней не так?*

Аннотация. Критически рассматривается феномен истории. Акцентируется негативная сторона теории и практики историзма. Будучи лишь одним из аспектов человеческой жизни, история пытается, отождествив себя с жизнью, подменить ее собой. В процессе и результате чего история становится матричной отчужденной формой человеческого существования.

Ключевые слова: история, отчуждение, жизнь.

Abstract. The phenomenon of history is being critically considered. The negative side of the theory and practice of historicism is emphasized. Being only one of the aspects of human life, history seeks to replace life with itself, identifying with it. In the process and as a result, history becomes a matrix alienated form of human existence.

Keywords: history, alienation, life.

УДК 101.1:316

ББК 87.6

Идея истории и принцип историзма как ее мировоззренческий и методологический сублимат, какими они понимаются сегодня, концептуально оформились в конце XVIII — первой половине XIX в. усилиями великой плеяды немецких мыслителей. Разумеется, тут значим вклад и всей нововременной теоретической мысли, особенно просвещенческой, о чем обстоятельно написал в своем фундаментальном труде Фридрих Мейнеке (см.: [1]). Но все-таки решающее слово осталось за немцами: благодаря их философской глубине (нередко сочетающейся, правда, с тяжеловесным слогом). Ими же и тогда же активно разрабатывалась концепция отчужде-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Фатенков А.Н. История: что с ней не так? // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 135—143. DOI:

ния. Совпадение не случайно. Гегель (исторический идеалист) и Маркс (исторический материалист) — главные фигуры на предметном пересечении философии истории и теории отчуждения — делали ставку на то, что история в своем восходящем движении снимет отчужденность, атрибутивно присущую предысторической фазе развития человечества и преходящим этапам фазы собственно исторической. Такого рода ожидания напрямую были связаны с *прогрессистским имманентизмом*, которого — каждый на свой лад — держались оба упомянутых немецких интеллектуала. Насколько последовательно указанная установка была ими выдержана и насколько она вообще продуктивна — это уже вопросы следующего ряда.

Имманентизм упраздняет провиденциализм, а вместе с ним — предваряющее — и трансцендентность, откуда могут быть посланы каузальные импульсы воздействия на посюстороннее сущее и его бытийное (точнее в данном случае — квазибытийное) основание. Ни гегелевская абсолютная идея, вбирающая в себя поток человеческой истории, ни Марксова общественная практика, выступающая объективным «безыдейным» остоном исторического процесса, в трансцендентных воздействиях не нуждаются. Казалось бы, имманентизму впору торжествовать. Быстро выясняется, однако, что празднование поспешно. Да, исторически преодоленные формы отчуждения остаются, естественно, в прошлом, но само прошлое не отстегнуто напрочь от настоящего, а неким своим оттенком присутствует в нем — причем не только достижениями и вершинами, но и провалами, низостью. Вследствие чего история оказывается накопителем отброшенных, но не ликвидированных отчужденных форм человеческого существования. Они вполне способны прогрессировать в связке с общим прогрессом цивилизации, становясь все более изощренными и внешне даже привлекательными. В конце концов не исключено возникновение исторической ситуации, когда отчужденные формы полностью заслонят собой и (под аплодисменты публики) вытеснят на периферию все то, что отчуждению сопротивляется. Иллюстративно здесь прогрессистски складывающееся на наших глазах цифровое общество. Оно уже сегодня воочию предстает *«комфортной» тоталитарностью*: свобо-

да и человеческое достоинство легко размениваются в нем на бытовые удобства (подробнее см.: [4]).

Злую шутку с историзмом играет не только прогрессистская установка, но и имплицитно присущий ему пласт идеализма (так и не выкорчеванный марксизмом). Поясню. История проявляется цепью хронологически связанных событий, сопрягающих в себе материальное и идеальное, объективное и субъективное, физическое и психическое. В событийности невозможно полностью отделить друг от друга неизменную в последующем фактичность и меняющуюся с течением времени ее смысловое наполнение. Точнее, они отсекаются исключительно на уровне теоретических спекуляций, когда берет верх либо односторонний объективизм, либо односторонний субъективизм. Если, однако, история все же выказывает склонность к смене интерпретаций (а наличие данной склонности удостоверяется без труда: сколько раз за последние сто лет переписывались учебники по данной дисциплине...), то следует признать, что идеальное в ней доминирует над материальным, а истолкование фактов — над самими фактами. Подобное положение дел опять-таки не случайно.

Идея истории, перетекающая в принцип историзма, — детище классического немецкого идеализма по преимуществу. И сколько ни пытался марксизм объективистски перенести историзм на платформу материализма, до конца этого сделать не удалось. *История так и осталась отчужденной формой жизни*, идеалистическим поводырем материальной общественной практики. Парадокс в том, что К. Маркс видел отчужденность в стихийной, релевантной программному материализму предыстории, но не заметил в побеждающей предысторическую стихийность истории как таковой, с торжествующим в ней рационалистическим тождеством бытия и мышления, ни идеалистического реванша, ни возможности новых форм отчужденности, связанных с осознанным корыстным воздействием на человеческое сознание.

Казалось бы, с историческим идеализмом должен был разобрататься витализм. И поначалу, действительно, все к тому вроде бы шло: Ф. Ницше высказался не столько о пользе, сколько о вреде истории для жизни. Его «несвоевременные размышления» за помпезным фасадом историзма позволяют обнаружить шаткость хрониче-

ски возводимого здания. То, чем владели наши отцы, теперь овладевает нами. В том, чему мы оказываемся подчиненными, изрядная доля вымысла. При том что объективный взгляд на прошлое претенциозен и нелеп: объективность одновременно выступает тут и ценностно нейтральной, и ценностно приоритетной. Историзированное сознание, априори устремленное к надысторической точке обзора, неизбежно формирует представление о старости человечества и скором конце времен (см.: [2]).

Вскоре, однако, «вред истории» из витализма улетучился. И не столько из-за крена в натуралистическое толкование смычки биологической эволюции и социального развития, сколько вследствие отрыва их друг от друга и приписывания «жизненной силе» сверхъестественного характера. У Х. Ортеги-и-Гассета мы встречаем уже пафосную, стилистически изысканную, но однобокую по существу апологию историзма: человек, дескать, это прежде всего его убеждения и верования; у человека нет природы, есть только история; и нелепо обвинять последнюю в перманентной изменчивости (см.: [3]).

Возражая, займу существенно иную позицию: жизнь человека изначально связана с природой, тогда как с историей — во вторую очередь. Или даже — в третью, если не уравнивать с историей культуру. Та своими шедеврами свергает диктатуру времени и рвет тем самым цепи историзма. Игнорирование или принижение природной основы (развивающегося организма с его задатками) есть нелепость, продуцируемая отвлеченным рационализмом, против отдельных форм которого выступал, кстати, сам испанский рацио-виталист.

Вытеснение жизни историей начинается с их спекулятивного сближения. Симптоматична здесь позиция О. Шпанна: история, с его точки зрения, есть «живое продолжение» старого в новом, прошлого в настоящем под эгидой будущего (см.: [6]). Лукавое уравнивание исторического и собственно жизненного подпитывается по обыкновению возвышением временного в параллель с умалением пространственного. Несомненно: и жизнь, и история делятся во времени — и этим они действительно схожи. Но в пространственном существовании они принципиально разнятся. В пространстве как таковом, в его трехмерном измерении, нуждается именно жизнь; расплющиваясь или усыхая до линии, она гибнет. Для истории —

идушей, скажем, гегелевским маршрутом с востока на запад — достаточно плоскостной проекции. Луч времени тоже может расплзаться в плоскость, легитимируя «нелинейность» истории: уподобляя ее траекторию кривой или ломаной линии, а то и разбивая ту на нестыкуемые двумерные фрагменты-кванты. Объем же ни времени, ни истории никогда не набрать. Трехмерные «исторические реконструкции» лишь имитируют историю, нередко — забавы ради.

Жизнь — это то, что всерьез происходило и происходит с тобой и твоими близкими. История — то, что случилось и случается с другими и что детерминирует жизнь извне, со стороны. Жизнь упряма. И в своих переменах, и в сопротивлении переменам. И в своем рождении, и в смерти. И во взаимосвязи содержательной и формальной своих граней. История податлива в своем содержании и капризна своими формами: фактическая непоправимость произошедшего тонет в море оценочных поправок, и каждая последующая поправка нетерпима к предыдущей. Поддержать и укрепить жизнь несравнимо сложнее, чем переписать и подчистить историю. В «воле к жизни» клокочет сгусток буквального смысла. В «воле к истории» рекламирует себя оксюморон. Жизненный приоритет — в близости. Исторический приоритет — в системе отношений. Близость отторгает спекуляции и манипуляции. Система отношений, напротив, предрасположена к ним, подыгрывая этой склонностью закату исторических пертурбаций. Он, словами М. Хайдеггера, наступает тогда, «когда относящееся к истории лицедейство обращается на нее саму» [5, 319]. В жизни важнее то, *что* все-таки случилось; в истории — *как* к случившемуся отнестись. Известная рекомендация стоиков — «Не способен изменить жизнь, измени свое отношение к ней...» — уже обращена к индивиду, вот-вот готовому озаботиться историей.

Усугубляя ситуацию, историческое существование подталкивает человека к тому, чтобы из всего многообразия социальных отношений он приоритетно выбирал отношения господства и подчинения. Объяснение таково. Идеализм, априори умаляющий телесность и имплицитно наличествующий в матрице историзма, не способен вникнуть в суть наслаждения и боли — бытийных экстремумов, близ которых только подлинным образом и пульсирует жизнь. Суррогатом наслаждения (для себя) и боли (для другого) и выступа-

ет возможность власти индивида над себе подобными, чего бы эта власть ни стоила. Чрезмерная политизированность истории — еще один ее зримый изъян. Она готова пожертвовать миллионами человеческих жизней, но не этим своим форменным капризом. В мире, напичканном оружием массового поражения, он с очевидностью обретает нигилистические очертания. А жизнь и без того сурова, и дополнительные, исторически ангажированные потери и невзгоды ей совершенно ни к чему.

Исторический материализм, определив человека, сбрасывающего с себя отчужденность, существом собственно социальным, продекларировал необходимость и возможность для общественной жизни преодоления экономической и политической детерминации (последней — известным тезисом об отмирании государства). Следует указать, однако, что надежды на устранение экономического и политического причинения в рамках исторического процесса призрачны, памятуя о сопутствующем ему прогрессе отчужденных форм существования. Актуальной критической теории общества резонно сегодня ставить вопрос о преодолении самой исторической детерминации.

Неприятие исторического существования не тождественно социопатии; скорее наоборот, отмежевание от историзма способствует устремленности к вполне конкретному типу общественного устройства — *социализму с человеческим лицом*. Это не то, что маячит на историческом горизонте (ничего хорошего там нас не ждет). Это то, мимо чего история торопясь пробегает — иногда на короткое время приближаясь к нему, но не более... Это то, что на практике реализуется локально в некоторых социальных группах, но не в большом обществе, закрепошенном постановкой и решением исторических задач. В существенной своей доле человеческий социализм именно неисторический. И неполитический: в нем господство человека над собой выше господства над другими. Ходить не строем, а гурьбой и не третировать уединившихся: такой видится репрезентативная картинка его эмпирического воплощения. Понимаю, что рассуждения о человеческом социализме фундированы исключительно желанием и надеждой на счастливый случай, способный вмиг развернуть социальную событийность. Да, никакой апелляции к необходимости. Той обычно пытаются оправдать многочисленные

жертвы. И никакой мелочной расчетливости. Той немало в исторически возникших утопиях и в нынешних «дорожных картах» инноватики, до краев — в фетишизируемой эффективности, пожирающей справедливость. Западня расчетливости провоцирует человека к отказу от себя и переходу в постчеловеческое состояние. И эта западня вот-вот захлопнется — если не термоядерным безумием, так бесчеловечным умствованием посредством цифр. В точке сингулярности, о которой говорят сегодня в контексте экспансии искусственного интеллекта, прогресс технологий сольется до неразличимости с прогрессивно прессующей людей матрицей отчужденности.

Как избежать катастрофы? В общем, понятно: отвергнуть соблазны исторического существования (в нашем, русском, смысловом значении «существования» как конформистского подобия жизни) и всеми силами держаться за жизнь. Не поддаваться постисторическим настроениям: постистория — та же история после ее спекулятивного конца. Поверять все исторические ретроспекции и проекты своими жизненными интуициями — никакого более надежного способа проверки историзированного материала в распоряжении людей нет.

Признаться, вообще отправил бы историю в социально-культурный архив — не будь затея столь утопичной. Уж слишком много история покорежила человеческих жизней и готова покорежить еще. Уж слишком она политизирована. И чересчур возомнила о себе. А ведь представляет собой, если вдуматься, не более чем способ проживания жизни. И не факт, как минимум, что единственный и что лучший из возможных. Со времен П.Я. Чаадаева стало ясно: дистанцирование от потока истории — неважно, будь в роли отшатнувшегося страна или человек — не является заведомо негативным процессом и состоянием. Утверждение не теряет силы и в том случае, если «Апологию сумасшедшего» трактовать откровенной издевкой над тогдашней российской бюрократией, объявившей автора «Философических писем» психически нездоровым. Дескать, хотите манерного, шиворот-навыворот, покаяния-оправдания — получите...

Навязываемая историей «прогулка по прошлому, — согласись с Мартином Хайдеггером, — “освобождает” (человека. —

А.Ф.) от весьма сложной задачи вникания в бесцельность... сегоднешнего дня — который “политически” и как-то еще иначе обладает “целями” и все же по сути не знает, что делать» [5, 427]. Речь не о потакании беспамятству, и не о заискивании перед вечностью, и не о заикленности на ускользающем настоящем — речь о том, чтобы перестать паразитировать на прошлом, прикрывая им прорехи текущего дня; и о том, чтобы оберегать и прошлое, и настоящее от диктата отчужденных форм.

Литература

1. *Мейнеке Ф.* Возникновение историзма / Пер. с нем. В.А. Брун-Цеховой, Л.Т. Мильской. М.: РОССПЭН, 2004. 480 с.
2. *Ницше Ф.* Несвоевременные размышления II. О пользе и вреде истории для жизни / Пер. с нем. Я. Бермана, А. и Е. Герцык // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1/2. М.: Культурная революция, 2005—2013. С. 83—172.
3. *Ортега-и-Гассет Х.* История как система / Пер. с исп. Л.Е. Яковлевой; общ. ред. А.М. Руткевича // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Весь Мир, 1997. С. 437—479.
4. *Фатенков А.Н.* Цифровое общество: цивилизации на стаде «комфортной» тоталитарности // Век глобализации. 2022. № 1 (41). С. 72—85.
5. *Хайдеггер М.* Размышления II–VI (Черные тетради 1931—1938) / Пер. с нем. А.Б. Григорьева; науч. ред. М. Маяцкий. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 584 с.
6. *Шпанн О.* Философия истории / Пер. с нем. К.В. Лощевского. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2005. 485 с.

References

1. *Mejneke F.* Vozniknovenie istorizma / Per. s nem. V.A. Brun-Cekhovej, L.T. Mil'skoj. M.: ROSSPEN, 2004. 480 s.
2. *Nicshe F.* Nesvoevremennye razmyshleniya II. O pol'ze i vrede istorii dlya zhizni / Per. s nem. YA. Bermana, A. i E. Gercyk // Nicshe F. Poln. sobr. soch.: V 13 t. T. 1/2. M.: Kul'turnaya revolyuciya, 2005—2013. S. 83—172.

3. *Ortega-i-Gasset H. Istoriya kak sistema / Per. s isp. L.E. YAKovlevoj; obshch. red. A.M. Rutkevicha // Ortega-i-Gasset H. Izbrannye trudy. M.: Ves' Mir, 1997. S. 437—479.*

4. *Fatenkov A.N. Cifrovое obshchestvo: civilizacii na stade «komfortnoj» totalitarnosti // Vek globalizacii. 2022. № 1 (41). S. 72—85.*

5. *Hajdegger M. Razmyshleniya II–VI (CHernye tetradi 1931—1938) / Per. s nem. A.B. Grigor'eva; nauch. red. M. Mayackij. M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2016. 584 s.*

6. *SHpann O. Filosofiya istorii / Per. s nem. K.V. Loshchevskogo. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2005. 485 s.*

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Бездна — основание, угроза и горизонт возможностей человеческого мира*

Аннотация. Исследуется анонимная парадигма бытия — бездна. Бездна — апофатический концепт, который позволяет добывать не только знания, но и новые размышления, дискурсы и рассуждения, новые умения мысли в делах обобщений, определений, систематизации опыта. Этот концепт расширяет смысловое поле разума и сознания, на котором можно искать истину и правду. Бездна защищает бытие от тотальной агрессии ничто, превращая его в производительную силу мира. Бездна есть базис, а миры и системы — надстройка бытия. Бездна превращает бытие в сумму приключений, являясь его постоянным приключением. В познавательном плане концепт бездны есть гипотеза метафизики, ведущей гносеологическую разведку бытия, используя саму неизвестность в качестве средства ее познания. Бездна — основание и угроза челове-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Бездна — основание, угроза и горизонт возможностей человеческого мира // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 143—160. DOI: